

УДК 341.321.14

Борш Марія Геннадіївна –

студентка V курсу 2 групи

*Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України
НЮУ ім. Ярослава Мудрого*

Mariia H. Borshch –

5th year student of

the Criminal Justice Training Institute,

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Актуальні аспекти боротьби з торгівлею людьми як сучасної форми рабства

У статті автором розглядається актуальне на сьогоднішній день питання міжнародно-правового регулювання боротьби з торгівлею людьми та безпосередньо наводиться практика Європейського суду з прав людини щодо в контексті порушень ст. 4 Конвенції про захист прав людини ті основоположних свобод. Автор розкриває зміст поняття «торгівлі людьми», форми торгівлі людьми, фактори, які спричиняють торгівлю людьми, розглядаються міжнародні договори, які регулюють питання заборони такої торгівлі, а також правове регулювання таких відносин на національному рівні.

Ключові слова: торгівля людьми, практика ЄСПЛ, заборона рабства, Конвенція, міжнародний договір, транскордонна співпраця, експлуатація, рабство.

В статье автором рассматривается актуальный на сегодняшний день вопрос международно-правового регулирования борьбы с торговлей людьми, и непосредственно приводятся примеры из практики Европейского суда по правам человека относительно споров по ст. 4 Конвенции о защите прав человека. Автор раскрывает содержание понятия «торговли людьми», формы торговли людьми, факторы, вызывающие торговлю людьми, рассматриваются международные договоры, регулирующие данный вопрос, а также правовое регулирование на национальном уровне.

Ключевые слова: торговля людьми, практика ЕСПЧ, запрет рабства, Конвенция, международный договор, трансграничное сотрудничество, эксплуатация, рабство.

M.H. Borshch Actual Aspects of Dealing with Human Trafficking as a Modern Form of Slavery

In the article the author considers the topical issue of international legal regulation of combating human trafficking and directly cites the practice of European Court of Human Rights in the context of violations of article 4 of the European Convention on Human Rights. The author reveals the meaning of the concept of "trafficking in human beings", the forms of human trafficking, the factors that cause human trafficking, the international treaties governing this issue, as well as legal regulation at the national level. Trafficking activities are one of the most dangerous criminal acts. The increased danger of such crimes is due primarily to the large geography of human trafficking, the consistent implementation of a single criminal intent in two or more states. The level of danger of this phenomenon is facilitated by the lack of a system of legal norms at the international level aimed at combating trafficking in human beings. Human trafficking involves the use of force, fraud, or coercion to obtain some type of labor or commercial sex act. Traffickers might use violence, manipulation, or false promises of well-paying jobs or romantic relationships to lure victims into trafficking situations. Since the beginning of the twentieth century, combating this phenomenon has become one of the main tasks of the international community - both at the universal and regional levels. Unfortunately, human trafficking, despite the efforts of government agencies, international and non-governmental organizations, remains one of the most acute problems in the world and in Ukraine. Therefore, the development of new ways to counteract this negative phenomenon opens up broad prospects for further research. The fight against human trafficking is one of the priorities of international cooperation, due to the confrontation of the international community with the problem of the spread of this type of criminal activity and the corresponding increase in the threat to interna-

tional security and law and order. In turn, this requires the community to unite efforts to ensure a strategic set of actions, measures that will help minimize legal differences, unification of legislation.

Keywords: *trafficking in human beings, ECtHR practice, prohibition of slavery, Convention, international treaty, cross-border cooperation, exploitation, slavery.*

Постановка проблеми. Однією з актуальних проблем сучасного світу є торгівля людьми. Ця проблема є складною і багатогранною, про що свідчить динаміка її зростання останні роки. Рабство – корінна назва торгівлі людьми, бере початок свого існування ще задовго до нашої ери і на превеликий жаль процвітає й нині[1].

На сьогоднішній день рабство заборонено в усіх країнах світової спільноти, проте фактично ж рабство перетворившись на сучасний лад стало дуже вигідним бізнесом, який є незаконним. Стаття 4 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод містить абсолютне право особи не перебувати в рабстві, яке не передбачає жодних винятків чи обмежень. Соціальне неблагополуччя громадян, важке економічне становище деяких регіонів, а також безліч інших факторів впливають на глобалізацію даної світової проблеми.

За оцінками ООН, близько 2,5 мільйонів осіб з 127 різних країн є об'єктом торгівлі людьми в усьому світі. Згідно досліджень проведених МОМ, більше 230 000 осіб потрапили в тенета торгівлі людьми з 1991 року[2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз судової практики ЄСПЛ та проблемні питання міжнародного правового регулювання боротьби з торгівлею людьми досліджували вітчизняні і зарубіжні науковці та практики, зокрема : А. Аронович, Н.Ахтирська, Б.Бігей, М. Вентрелла, С.Журавльов, К. Левченко, Т.Юденко, А.Нагорна, А.Артъомова, О.Сенаторова, В. Полатай.

Невирішені раніше проблеми. Варто зазначити, що дослідивши роботи вищезазначених теоретиків та практиків, можна зробити висновки, що питання міжнародного правового регулювання боротьби із торгівлею людьми потребує подальшої уваги.

Мета роботи полягає у визначенні нормативно-правового регулювання міжнародної співпраці щодо протидії торгівлі людьми, аналізу практики ЄСПЛ з цього питання та визначенні прогнозів ймовірного розвитку між-

народно-правового забезпечення протидії торгівлі людьми.

Виклад основного матеріалу. Сучасні умови глобалізації сприяють спрощенню процедури перетину кордонів та збільшенню міграційних потоків. Відповідно спрощується процес торгівлі людьми і набуває транснаціонального характеру. Це у свою чергу тісно пов'язано з підркокою документів, нелегальною міграцією і корупцією, які здійснюються з метою трудової та сексуальної експлуатації, незаконного усиновлення, торгівлі органами та тканинами людини, що в ряді випадків істотно ускладнює кваліфікацію даного злочину і підвищує його латентність.

Комплексний і транснаціональний характер торгівлі людьми, їх зв'язок з організованою злочинністю стали передумовою створення та поєднання міжнародно-правового та внутрішньодержавного механізмів для боротьби з цими явищами. Однією з ключових умов ефективності і результативності спільних зусиль держав з протидії торгівлі людьми є застосування єдиного підходу до формулювання юридично значущих категорій в даній сфері. В першу чергу це стосується самого поняття торгівлі людьми, визначення якого не було вироблено в міжнародному праві протягом довгого часу.

Перетворення торгівлі людьми в проблему міжнародного характеру стало причиною до вироблення світовим співтовариством єдиних правових стандартів протидії цьому негативно-соціальному явищу та їх закріплення у міжнародних конвенційних нормах.

Заходи боротьби із цим явищем мають ґрунтуватися на комплексному підході та реалізовуватись шляхом консолідації зусиль урядових структур, міжнародних організацій, кожного окремого члена суспільства як країн походження, так і країн призначення і транзиту. Сьогодні уряди багатьох країн та міжнародне співтовариство загалом зацікавлені в вирішенні та подоланні проблеми. Вперше про явище торгівлі людьми на міжнародному рівні заявлено на міжнародному конгресі з питань боротьби з торгівлею жінками в Лондоні 1899 року[3].

Палермський протокол «Про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї» 2000р. є орієнтуючим актом в питаннях торгівлі людьми. В даному документі сформульовано визначення торгівлі людьми, під яким розуміють «здійснюване з метою експлуатації вербування, перевезення, передача, приховування або отримання осіб, шляхом погрози або із застосуванням сили або інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою або безпорадним станом або наданням чи отриманням плати чи вигоди для досягнення згоди особи» [4].

Конструкція норми Палермського протоколу, яка розкриває зміст торгівлі людьми, представлена тріадою елементів – дія, засіб, мета. При цьому, наявність всіх трьох складових обов'язково для визнання діяння кримінально караним[5].

Експлуатація включає, як мінімум, експлуатацію проституції інших осіб або інші форми сексуальної експлуатації, примусову працю чи інші послуги, рабство або практики подібні рабству, сервітуту чи вилученню органів[6].

Варто зазначити, проблема торгівлі людьми не втрачає своєї актуальності, а зовсім навпаки – набуває нових форм прояву. Серед нових способів експлуатації людини виділяють проведення медичних дослідів, насильницьке вилучення органів для донорства, примусова вагітність тощо[7].

Підвищений ризик стати жертвою торгівлі людьми спричинений низкою факторів, серед них: 1) підвищення рівня мобільності населення; 2) збільшення кількості населення, що живе за межею бідності в країнах, що розвиваються; 3) поява внутрішньо переміщених осіб та пов'язана з цим трудова міграція населення; 4) економічна нестабільність, високий рівень безробіття; 5) наявність тіньової економіки; 6) недостатність матеріальних доходів громадян; 7) соціальна та економічна нерівність в країні; 8) багатодітність сімей; 9) недостатня обізнаність у сфері працевлаштування за кордоном[8].

Головними країнами призначення «живого товару», як правило, є країни Західної Європи (ФРН, Італія, Іспанія, Бельгія), а також Туреччина, Греція, Ізраїль, США, Об'єднані Арабські Емірати, Португалія, Єгипет, Франція, Словаччина, Лівія, Румунія, Австрія, Японія, Швейцарія тощо (за даними слідчих органів України,

всього виявлено жертв торгівлі у 57 країнах світу) [8].

За перші три місяці 2021 року поліція виявила 10 злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми. Про це інформує Департамент комунікації Національної поліції України [9].

За даними статистики дедалі більшого поширення набувають форми торгівлі людьми, не пов'язані з сексуальною експлуатацією, зокрема – трудова експлуатація (сільськогосподарські роботи, будівництво, примусове жебракування). Жертвами її найчастіше стають чоловіки працездатного віку або особи з явними ознаками інвалідності, без постійного місця проживання та інші малозабезпечені категорії громадян [9].

В Європейському суді з прав людини з 2010 року активно формується судова практика у справах про торгівлю людьми, незважаючи на те що в ст. 4 Конвенції передбачені тільки заборона рабства, підневільного стану, а також примусової чи обов'язкової праці. Прямої заборони торгівлі людьми зазначена Конвенція на відміну, наприклад, від Хартії основних прав Європейського Союзу 2000 р. не містить. Разом з тим, інтерпретуючи Конвенцію в світлі сучасних умов, ЄСПЛ вважає, що торгівля людьми в значенні п. «А» ст. 3 Палермського протоколу і п. «А» ст. 4 Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми підпадає під сферу дії ст. 4 Конвенції 1950 р[10].

В справі «С. N. і V. Проти Франції» підкреслюється, що заборонений підневільний стан представляє особливо серйозну форму обмеження свободи, що означає обов'язок надавати іншій особі послуги, нав'язані за рахунок застосування примусу, такі як проживання «невільника» у володінні іншої особи і неможливість зміни свого становища [11]. На основі рішення «Ван Дроогенбрек проти Бельгії» ЄСПЛ дійшов висновку, що підневільний стан представляє «особливо серйозну форму відмови у свободі»[12]. Важливий елемент, який відрізняє підневільний стан від примусової чи обов'язкової праці в значенні ст. 4 Конвенції на думку Суду, в справі, що розглядається полягав в відчутті жертвою того, що такий її стан є постійним і що ситуація навряд чи зміниться [11]. У справі «М. та інші проти Італії та Болгарії» Суд дає визначення торгівлі людьми як «сучасної форми старої форми работоргівлі по всьому світу [13].

Не менш резонансною була справа «Ранцев проти Кіпру та Росії», яка стосувалася загибелі прибулої на Кіпр по «артистичній візі» росіянки Оксани Ранцевої для роботи у кабаре. Суд зазначив, що гарантії, які передбачені у національному законодавстві повинні забезпечувати практичний та ефективний захист жертв або потенційних жертв торгівлі людьми. Тому, оскільки російська влада не провела розслідування де і як Оксана Ранцева була завербована, які особи були до цього причетні, внаслідок чого настали наслідки у вигляді смерті особи, суд констатував порушення статті 4 Конвенції в частині обов'язку держави розслідувати торгівлю людьми [14].

З метою боротьби зі злочинністю в контексті торгівлі людьми держави укладають багатосторонні міжнародні угоди, що визначають взаємні права й обов'язки учасників, умови, за яких наступають ці правові обов'язки. Для посилення боротьби з міжнародною злочинністю, Україна створила розгалужену договірно-правову базу безпосереднього співробітництва з більшістю потенційних партнерів близького та далекого зарубіжжя[5]. Серед актів, що становлять основу такої договірної бази вважаємо за необхідне навести: Загальна декларація прав людини(1948)[15], Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (1950)[16], Конвенція про статус біженців(1951), Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах(1959)[17], Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання (1984)[18], Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми та покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності(2000)[4], Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми(2005)[19], Рамкова Конвенція ООН проти організованої злочинності(1997)[20], Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства(2007) [21].

Висновки. Проаналізувавши практику Європейського суду з прав людини, можна зробити висновок, що торгівля людьми, за своїм характером та метою експлуатації, ґрунтується на здійсненні атрибутів права власності. Торгівці поводяться з людьми, як з товаром, який купується, продається і залучається до примусової праці, часто за мізерну платню або взагалі без неї, як правило, в секс-індустрії, хоча це може мати місце і в інших сферах. До того ж, за діяльністю жертв торгівлі людьми здійснюється безпосередній нагляд, а свобода їх пересування часто обмежується. У контексті торгівлі людьми має місце застосування насильства і погроз до жертв, які живуть і працюють у незадовільних умовах. Ввищезгаданій справі «М. та інші проти Італії та Болгарії» явище торгівлі людьми охарактеризовано як сучасна форма загальносвітової работоргівлі на кшталт тієї, що існувала в давньому минулому.

З початку ХХ століття боротьба з цим явищем стала одним із основних завдань міжнародної спільноти – як на універсальному, так і на регіональному рівні. На жаль, торгівля людьми, незважаючи на зусилля державних органів, міжнародних та неурядових організацій, залишається однією з найгостріших проблем як в світі, так і в Україні.

Спектр гарантій, передбачених в національному законодавстві, має бути достатнім для того, щоб забезпечити практичний і ефективний захист прав як потерпілих, так і потенційних потерпілих від торгівлі людьми осіб. Тому, крім впровадження кримінально-правових заходів з покарання торгівців людьми, стаття 4 Конвенції вимагає від Договірних сторін впроваджувати адекватні заходи з регулювання діяльності фірм, які часто використовуються як прикриття для торгівлі людьми. Більш того, імміграційне законодавство Держави має містити такі положення, які б забезпечували вирішення проблем, пов'язаних із заохоченням та сприянням торгівлі людьми і терпимістю до неї.

Список використаних джерел:

1. Протидія торгівлі людьми. URL: <https://www.msp.gov.ua/timeline/Protidiya-torgivli-lyudmi.html> (дата звернення (25.03.2021)).

2. Протидія торгівлі людьми. URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robotata-zahist-prav-ditini/protidiya-torgivli-lyudmi> (дата звернення: 26.03.2021).
3. Краєвська О., Лукач Н. Міжнародний досвід протидії глобальній проблемі торгівлі людьми. *Вісник Львівського університету*. Серія міжнародні відносини. 2015. № 37. С. 82–89. URL: <https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/173-479-1-PB.pdf> (дата звернення: 01.04.2021).
4. Про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: Протокол ООН від 15.11.2000 р. №1433-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_791#Text (дата звернення 28.03.2021).
5. Санакоєв Д.Б. Нормативно – правове забезпечення транскордонної співпраці у протидії торгівлі людьми. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2018. №1. С. 46-52.
6. OSCE Resource Police Training Guide: Trafficking in Human Beings Vienna, 2013. URL: <https://www.osce.org/secretariat/109935?download=true> (дата звернення: 01.04.2021).
7. Торгівля людьми. Основні поняття та види експлуатації. Міністерство соціальної політики України. URL: <https://www.msp.gov.ua/news/16080.html?PrintVersion> (дата звернення: 25.03.2021).
8. Нагорна А.О., Славко А.С. Торгівля людьми: історія протидії на універсальному та регіональному рівнях. *Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів*: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Резнік. Суми: СумДУ, 2020. Ч.1. С. 159-163.
9. У Нацполіції підбили підсумки роботи відомства за три місяці 2021 року. URL: <https://www.msp.gov.ua/news/19780.html> (дата звернення: 25.03.2021).
10. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум / О. В. Сердюк, Ю. В. Щокін, І. В. Яковюк та ін.; за заг. ред. О. В. Сердюка, І. В. Яковюка. 2-ге вид., допов. Харків: Право, 2019. 404 с.
11. Рішення у справі «С. N. и V. проти Франції» (С. N. and V. v. France) від 11.10.2012. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114032> (дата звернення: 26.03.2021).
12. Рішення у справі «Ван Дроогенбрек проти Бельгії» (Van Droogenbroeck v. Belgium) від 24.06. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57470> (дата звернення: 26.03.2021).
13. Рішення у справі «М. та інші проти Італії та Болгарії» (M. Andothers v. Italy and Bulgaria) від 31.07.2012. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112576> (дата звернення: 26.03.2021).
14. Рішення у справі «Ранцев проти Кіпру та Росії» (Rantsev v. Cyprus and Russia) від 07.01.2010 г. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117401>.
15. Загальна декларація прав людини: Декларація ООН від 10.12.1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 28.03.2021).
16. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 28.03.2021).
17. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах: Конвенція Ради Європи від 20.04.1959 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_036#Text (дата звернення: 28.03.2021).
18. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання: Конвенція ООН від 26.01.1987 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085#Text (дата звернення: 28.03.2021).
19. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми від 16.05.2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858#Text (дата звернення: 28.03.2021).
20. Рамкова Конвенція ООН проти організованої злочинності від 21.07.1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_786#Text (дата звернення: 28.03.2021).
21. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства від 25.10.2007 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_786#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927 (дата звернення: 28.03.2021).

References:

1. Protydiia torhivli liudmy. URL: <https://www.msp.gov.ua/timeline/Protidiya-torgivli-lyudmi.html> (data zvernennia (25.03.2021)).
2. Protydiia torhivli liudmy. URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robotata-zahist-prav-ditini/protidiya-torgivli-lyudmi> (data zvernennia: 26.03.2021).
3. Kraievska O., Lukach N. Mizhnarodnyi dosvid protydii hlobalnii problemi torhivli liudmy. *Visnyk Lvivskoho universytetu. Serii mizhnarodni vidnosyny*. 2015. № 37. S. 82–89. URL: <https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/173-479-1-PB.pdf> (data zvernennia: 01.04.2021).
4. Pro poperedzhennia i prypynennia torhivli liudmy, osoblyvo zhinkamy i ditmy, i pokarannia za nei, shcho dopovniuie Konventsiiu Orhanizatsii Obiednanykh Natsii proty transnatsionalnoi orhanizovanoi zlochynnosti: Protokol OON vid 15.11.2000 r. №1433-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_791#Text (data zvernennia 28.03.2021).
5. Sanakoiev D.B. Normatyvno – pravove zabezpechennia transkordonnoi spivpratsi u protydii torhivli liudmy. *Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2018. №1. S. 46-52.
6. OSCE Resource Police Training Guide: Trafficking in Human Beings Vienna, 2013. URL: <https://www.osce.org/secretariat/109935?download=true> (data zvernennia: 01.04.2021).
7. Torhivlia liudmy. Osnovni poniattia ta vydy ekspluatatsii. Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy. URL: <https://www.msp.gov.ua/news/16080.html?PrintVersion> (data zvernennia: 25.03.2021).
8. Nahorna A.O., Slavko A.S. Torhivlia liudmy: istoriia protydii na universalnomu ta rehionalnomu rivniakh. *Reformuvannia pravovoi systemy v konteksti yevrointehratsiinykh protsesiv: materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii: u 2-kh ch. (m. Sumy, 21–22 travnia 2020 r.) / redkol.: A.M. Kulish, O.M. Rieznik*. Sumy: SumDU, 2020. Ch.1. S. 159-163.
9. U Natspolitsii pidbyly pidsumky roboty vidomstva za try misiatsi 2021 roku. URL: <https://www.msp.gov.ua/news/19780.html> (data zvernennia: 25.03.2021).
10. Teoriia ta praktyka zastosuvannia Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: kompendium / O. V. Serdiuk, Yu. V. Shchokin, I. V. Yakoviuk ta in.; za zah. red. O. V. Serdiuka, I. V. Yakoviuka. 2-he vyd., dopov. Kharkiv: Pravo, 2019. 404 s.
11. Rishennia u spravi “C. N. y V. proty Frantsii” (C. N. and V. v. France) vid 11.10.2012. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114032> (data zvernennia: 26.03.2021).
12. Rishennia u spravi “Van Droohenbrek proty Belhii” (Van Droogenbroeck v. Belgium) vid 24.06. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57470> (data zvernennia: 26.03.2021).
13. Rishennia u spravi “M. ta inshi proty Italii ta Bolharii” (M. Andothersv. Italy and Bulgaria) vid 31.07.2012. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112576> (data zvernennia: 26.03.2021).
14. Rishennia u spravi “Rantsev proty Kipru ta Rosii” (Rantsev v. Cyprus and Russia) vid 07.01.2010 h. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117401>.
15. Zahalna deklaratsiia prav liudyny: Deklaratsiia OON vid 10.12.1948 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (data zvernennia: 28.03.2021).
16. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: Konventsiiia Rady Yevropy vid 04.11.1950 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (data zvernennia: 28.03.2021).
17. Yevropeiska konventsiiia pro vzaiemnu dopomohu u kryminalnykh spravakh: Konventsiiia Rady Yevropy vid 20.04.1959 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_036#Text (data zvernennia: 28.03.2021).
18. Konventsiiia proty katuvan ta inshykh zhorstokykh, neliudskykh abo prynyzhuiuchykh hidnist vydiv povodzhennia i pokarannia: Konventsiiia OON vid 26.01.1987 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085#Text (data zvernennia: 28.03.2021).
19. Konventsiiia Rady Yevropy pro zakhody shchodo protydii torhivli liudmy vid 16.05.2005 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858#Text (data zvernennia: 28.03.2021).
20. Ramkova Konventsiiia OON proty orhanizovanoi zlochynnosti vid 21.07.1997 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_786#Text (data zvernennia: 28.03.2021).

21. Konventsia Rady Yevropy pro zakhyst ditei vid seksualnoi ekspluatatsii ta seksualnoho nasylstva vid 25.10.2007 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_786#Texthttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927 (data zvernennia: 28.03.2021).